

MAKTAB, LITSEY, KASB HUNAR KOLLEJLARI VA OTM LAR UN YARATILGAN NEMIS TILI DARSLIKLARINING UZVIYLIGI

YAXYAYEVA ZUMRAD ISLOMOVNA

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti

Roman-german filologiyasi fakulteti

amaliy fanlar kafedrasida

stajyor o'qituvchi

Ilmiy rahbar: KINJAYEVA GULBAHOR SATTORQULOVNA

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti

Roman-german filologiyasi fakulteti

amaliy fanlar kafedrasida

kafedra mudiri, PhD

Annotatsiya: *Mazkur maqolada maktab, litsey, kasb hunar kollejlari va OTM lar un yaratilgan nemis tili darsliklarining uzviyligi, zamonaviy jamiyatda xalqaro ta'lim hamkorligini ta'minlaydigan ta'limning xalqarolashuvi, nemis tiliga xos bo'lgan boshqaruvning asosiy qoidalari, nemis tili darslarida interfaol usullar haqida batafsil bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *interfaol usul, darsliklarining uzviyligi, xalqarolashuv, zamonaviy fikrlash, globallashtirish.*

Kirish:

Dunyo jadal rivojlanmoqda va har bir alohida davlat doirasida uning ortib borayotgan ehtiyojlarini qondira olmaydi. Hayot tajriba, kuch va yangi ufqlarga intilish qobiliyatini uyg'unlashtirishni talab qiladi. Bu hodisa zamonaviy ta'limda ham kuzatilmoqda. Ta'limning baynalmilallashuvi butun zamonaviy dunyoning globallashtirish natijasidir. Ta'limga yangicha yondashish ijtimoiy va iqtisodiy hayotning integratsiyalashuvini, turli xalqlar va madaniyatlarning birlashishini taqozo etadi. Oxir-oqibat, dunyo har tomonlama g'alaba qozonadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Dunyoda u yoki bu sohada yetakchi bo'lish huquqi uchun katta raqobat bor. Ta'lim ham bu raqobat muhitida. Zamonaviy jamiyatda xalqaro ta'lim hamkorligini ta'minlaydigan ta'limning xalqarolashuvi amalga oshirilmoqda. Turli mamlakatlardan kelgan talabalarni qiziqtirgan ta'lim muassasalari qulay holatda.

Ular hamma joyda talab darajasida bilim va kasb-hunar egallash imkonini beradi. Hamkorlikka o'tish ta'lim sohasida yetakchi bo'lish huquqi uchun tanlovda g'olib chiqish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Yevropada

ham, Osiyo-Tinch okeani mintaqasida ham, BRIKS, ShHT va MDHda ham integratsiya jarayonlari kechmoqda. Shunday qilib, ta'limni baynalmilallashtirish xalqaro ta'lim hamkorligi omillaridan biridir. Hamkorlik esa yetakchilik uchun kurashdan muhimroqdir. Shunga qaramay, yetakchilar global ta'lim makoniga tezroq va muvaffaqiyatli kirganlardir.

Jumladan, nemis tili darslarida interfaol usullar ko'pincha o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishga qaratiladi. Bunda kichik guruhlariga bo'lingan holda o'quvchilar hamkorligining yo'lga qo'yilishi hatto bilimi bo'sh, nutqi sayoz o'quvchilarni ham o'rtoqlari ko'magida nimanidir gapirib berishga intilishiga, o'quvchini o'zi oldida turgan "tushuncham bor, ammo gapira olmayman" degan nutqiy to'siqni yengib o'tishiga va o'zidagi ichki imkoniyatni yuzaga chiqara olishiga yordam beradi.

Natijalar:

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, nemis tilini chet tili sifatida o'rganayotgan talabalar ayniqsa boshqaruv sintaktik aloqasi orqali so'z birikmalari hosil qilishda va bunday ifodalardan o'z nutqlarida amaliy foydalanishda ko'proq xatoga yo'l qo'yishadi. Bizning fikrimizcha, aynan nemis tiliga xos bo'lgan boshqaruvning asosiy qoidalarini o'zlashtirmasdan turib, bu tilni, xususan bu tildagi og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini egallab olishning iloji yo'q. Buning boisi shundaki, nemis tilidagi hokim so'z vazifasida keluvchi fe'l yoki predikativ sifatlar o'ziga tobe to'ldiruvchini nafaqat tegishli kelishikda bo'lishini talab qiladi, balki ular yana aksariyat hollarda o'ziga xos predlogni ham so'z birikmasi tarkibida kelishini shart qilib qo'yadi.

Muhokama:

Mamlakatimizni zamonaviy bosqichda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarni ro'yobga chiqarish uchun boshqaruv usullarini qayta ko'rib chiqish, faoliyat samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilayapti. Shu bois, O'zbekiston jamiyatining qaysi bo'g'inidan qat'iy nazar sog'lom muhitni yaratishda birinchi darajali rahbar mas'uldir. Buning uchun, biz sodiq, mas'uliyatli, xalq manfaati va tinchligini, farovonligini o'ylaydigan, uning g'amini eydigan, ishning ko'zini biladigan, zamonaviy fikrlash va ishlash qobiliyatiga ega, munosib rahbarlarni topish, tarbiyalash, mas'ul lavozimlarga tayinlash, faoliyatini doimiy monitoring qilish singari vazifalarni davlat siyosatining strategik vazifasi sifatida belgilab olsak, oldinga qo'yilgan maqsadlarimizga erishamiz. Chunki, zamonning o'zi, bizni taraqqiyot yo'lida yo'qotilgan vaqt o'rnini to'ldirishga, xalqimizning dardu-tashvishlarini bartaraf qilishga, ertangi kunning munosib avlodlarini tayyorlashga va ular oldida mas'uliyatni yanada chuqur his qilishga undamoqda.

Xulosa:

O'quvchilarning juftliklarga bo'linib ishlashlari jarayonida (savol-javoblar, dialogik suhbatlar, rolli o'yinlarni tashkil etishda) faol o'quvchi bilan nafaol o'quvchining doimiy hamkorligini ta'minlashga, hatto uyga berilgan topshiriqlarni bajarishda ham ham faol o'quvchiga homiylik vazifasini yuklash orqali ularning muntazam hamkorlikda ishlashini tashkil etish orqali faol o'quvchilarni o'qituvchining yordamchisiga aylantirishga erishish mumkin

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Suleymanova N.K. Videokontent orqali bo'lajak nemis tili o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish. Pedagog. fan. bo'y. fal. d-ri (PhD) diss. avtoref. – T., 2020. – 13 b.

2. Maxmudova D.M. Talabalarda mustaqil ijodiy faoliyatni rivojlantirish jarayonlarida muammoli masalalardan foydalanish. Pedagog. fan. bo'y. fal. d-ri (PhD) diss. avtoref. – T., 2017. – 11 b.

3. Siddiqov Z.X. Talabalarning o'quv ko'nikmalarini rivojlantirishda matematik modellashtirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish. Pedagog. fan. bo'y. fal. d-ri (PhD) diss. avtoref. – T., 2018. – 15 b.

4. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun meyoriy-huquqiy hujjatlar to'plami. O'MKHTM. Toshkent, 2005.

5. N.A. Muslimov, M. Usmonboeva, M. Mirsolieva “Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik” O'UM Toshkent – 2016.